

PAXTANI IFLOSLIKLARDAN TOZALASHDA QOZIQCHALARNING TOLAGA TA’SIRI TAHLILI

¹Xolmuratov Oybek Yarkinovich, ²Murodqobilova Dilafruz Niyatqobil qizi

¹t.f.f.d., (PhD), JizPI, ²magistr, JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161656>

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxtani mayda iflosliklardan tozalash uskunasining qoziqli barabanini tozalash samaradorligini oshirish va paxta tarkibidagi chigit va tolaning mexanik shikastlanganligini kamaytirish maqsadida takomillashtirish bo‘yicha texnik yechim taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: mayda iflosliklar, qoziqli baraban, to‘rli yuza, paxta, chigit, mexanik shikastlanganlik, samara.

Аннотация. В данной статье предложено техническое решение по совершенствованию оборудования для очистки хлопка от мелких примесей с целью повышения эффективности очистки ворсового барабана и снижения механических повреждений семян и волокон в хлопке.

Ключевые слова: мелкие примеси, наваленный барабан, сетчатая поверхность, хлопок, семена, механические повреждения, воздействие.

Abstract. In this article, a technical solution is proposed to improve the cleaning efficiency of the pile drum of the equipment for cleaning cotton from small impurities and to reduce the mechanical damage of seeds and fibers in cotton.

Key words: small impurities, piled drum, mesh surface, cotton, seeds, mechanical damage, impact.

Bugungi kunda paxta tozalash korxonalaridagi mavjud paxta tozalash mashinalarida paxta xomashyosini tozalash asosan to‘rli yuza va qoziqli barabanlar yordamida amalga oshiriladi. Bu tozalash jarayonining qanchalik yuqori samaradorlikka erishilishi esa, paxtaning to‘rli yuza bo‘ylab harakatlanishiga bog‘liqdir.

Tadqiqotchi F.Sirojiddinov ilmiy ishida qoziqchali-plankali barabanni ishchi zonasini 210° gacha (1-(b) pasm) o‘zgartirib zigzag usulda tozalaydigan yangi uskuna konstruksiyasini taklif etgan.

1-расм. а) Мавжуд ҳамда б) таклиф этилган ускунанинг асосий ишчи қисмлари схемаси

Paxtaning tuzilishi xususiyatlarini qayta ishlash ob’ekti sifatida A.P. Parpiyev va A.E. Lugachevlar tomonidan tadqiq etilgan. Ular tomonidan paxtaning erkin uyumdagi miqdori, g‘ovakligi, ekvivalent diametri, bir chigitli paxta bo‘lakchalari orasidagi bog‘lanishi, tabiiy uyulish burchagi, siljishga qarishiligi, yonlama bosim, titilganlik darajasi va boshqa xususiyatlari tadqiq etilgan.

T.O.Tuychiyevning ilmiy tadqiqot ishida paxtaning g'ovakligi 0,112 dan 0,24 gacha oshishi va paxtaning zichligi 54 kg/m³dan 29 kg/m³gacha kamayishi natijasida paxta tarkibidagi iflos aralashmalarning passivlashishi kuzatilgan, hamda paxta tolasiga ilashgan iflos aralashmali yuzani oshishiga olib kelingan va natijada yuzaning to'rtli sirt bilan ishqalanishi oshib tozalash samaradorligini jadallashishiga imkoniyat yaratilgan.

Paxta xomashyosi tarkibidagi og'ir aralashmalar qayta ishlash vaqtida jin va linter mashinalarining arra tishlarini shikastlanishiga, yong'in sodir bo'lishiga, chang va tuproqlar mashinalarning moylanuvchi detallarini ancha tez ishdan chiqishiga hamda organik iflosliklar esa tola sifatini pasayishiga olib keladi.

Paxtani mayda iflos aralashmalardan tozalovchi mashinalaridagi asosiy kamchiliklardan biri, bu po'latdan yasalgan qoziqchali-plankali barabanlarning xomashyoga takroriy tasiri natijasida paxtaning sifat ko'rsatkichlari yomonlashmoqda.

Radjabov O.I. ilmiy ishida 2-rasmda tolali materiallarni iflos aralashmalardan tozalovchi mashina qoziqli barabanining sxemasi keltirilgan.

2 – rasm. Tolali material tozalagichining qoziqli barabani sxemasi

1-барабан, 2-қозикчалар, 3-янги шакилдаги қозикчалар.

Tolali material tozalagichining ko'p qirrali to'rtli sirti paxtani mayda iflosliklardan tozalash samaradorligini sezilarli oshirishga imkon beradi. Paxta bo'lakchasini tozalash zonasida to'rtli yuzani tashkil etuvchi siniq chiziq bo'yicha harakat traektoriyasini ta'minlaydi. Bunda paxta bo'lakchasini ko'p qirrali to'rtli yuza tekisligi bilan o'zaro ta'sir yo'nalishi siklik o'zgarib turadi. Buning natijasida esa paxta bo'lakchasidan mayda iflosliklarni samarali ajralishiga olib keladi.

3-rasm. Qoziqcha sirtida joylashgan paxta bo'lagi harakatini ifodalovchi hisob sxemasi

Hozirgi kunda mavjud paxtadan mayda iflosliklarni ajratish uskunasidagi qoziqchali barabaning aylanishida paxta bo'lakchasiga ta'siri nazariy olganda barabaning aylanish tezligi paxta bo'lakchasini oldinga hapakatlantirsa barabaning aylanish kuchi hisobiga markazdan qochma kuch hosil bo'ladi.

Quyida keltirilgan 3-rasmdagi hisob sxemasida ko'rsatilganidek qoziqli baraban aylanganida paxta bo'lagiga quyidagi kuchlar ta'sir qiladi:

Aylanayotgan barabaning burchak tezligi o'zgarish qonuni bo'yicha quyidagicha: $\alpha = \omega t$

$$\begin{cases} \frac{k}{m} v^2 + \frac{ql}{m} - 2\omega \dot{x} - g \sin \alpha = \ddot{y} \\ \omega^2 h + g \cos \alpha - \frac{\mu q}{m} l = \ddot{x} \Rightarrow \end{cases}$$

Chegaraviy shartga asosan $(y)_{t=\tau} = L \Rightarrow$ unda τ –vaqt tenglama qoziqchali barabanda paxta bo'lakchasini uzatishdagi harakat tenglamasini ifodalaydi. Tenglamadan foydalanib har bir

yoysimon uchli qoziqchali barabanning burchak tezliklarini turli xil qiymatlarida paxta oqimiga ta'siri va shu orqali tozalash samaradorligini oshirish Maple dasturi orqali grafiklarda tahlil qilindi.

Boshlang'ich shartdan $\dot{x}_{t=0} = 0 \Rightarrow c_1 = 0$ bu yerda

$$\dot{x} = \left(\omega^2 h - \frac{\mu q l}{m} \right) \cdot t - g \omega \sin \omega t$$

ni hisobga olamiz va (4) tenglamani qo'yamiz

$$\frac{k}{m} v^2 + \frac{q l}{m} - 2 \cdot \omega^3 h t + \frac{2 \omega \mu q l}{m} t + 2 \omega^2 g \omega \sin \omega t - g \sin \omega t = \ddot{y}$$

$$\dot{y} = \left(\frac{q l}{m} + \frac{k}{m} v^2 \right) \cdot t - 2 \omega^2 h \cdot \frac{t^2}{2} + \frac{2 \omega \mu q l}{m} \cdot \frac{t^2}{2} + 2 \omega^3 g \cos \omega t + c_2$$

Boshlang'ich shartdan $(\dot{y})_{t=0} = 0 \Rightarrow c_2 = 0$ bu yerda

$$y = \left(\frac{q l}{m} + \frac{k}{m} v^2 \right) \cdot \frac{t^2}{2} + \left(\frac{2 \omega \mu q l}{m} - 2 \omega^2 (R_b + h) \right) \cdot \frac{t^3}{2} - 2 \omega^4 g \sin \omega t + c_4$$

Chegaraviy shartga asosan $(y)_{t=\tau} = L \Rightarrow$ unda τ – vaqt

$$L = \left(\frac{q l}{m} + \frac{k}{m} v^2 \right) \cdot \frac{\tau^2}{2} + \left(\frac{2 \omega \mu q l}{m} - \omega^2 h \right) \cdot \frac{\tau^3}{3} - 2 \omega^4 g \sin \omega \tau \quad (1)$$

(1) tenglama qoziqchali barabanda paxta bo'lakchasini uzatishdagi harakat tenglamasini ifodalaydi. (1) tenglamadan foydalanib har bir yoysimon uchli qoziqchali barabanning burchak tezliklarini turli xil qiymatlarida paxta oqimiga ta'siri va shu orqali tozalash samaradorligini oshirish Maple dasturi orqali grafiklarda tahlil qilindi.

bu yerda v – paxta bo'lakchasining tezligi; ω – burchak tezligi; m – paxta bo'lakchasining massasi; μ – ishqalanish koeffitsiyenti; h – qoziqchanning uzunligi; k – proporsionallik koeffitsiyenti; g – erkin tushish tezlanishi;

Ushbu tenglamaning harakatini tahlil qilishda bir nechta parametrlarning ratsional qiymatlari aniqlandi hamda 3 va 4-rasmlarda grafiklar ko'rinishida keltirildi.

Paxta bo'lakchasidan iflosliklarni ajratishda yoysimon uchli qoziqchalar va baraban bo'g'inlariga o'rnatilgan rezinali plankalar ta'sirida uzatishdagi harakati tahlil qilindi. Paxta bo'lakchalaridan iflosliklarni tozalashda tashqi kuchlarni hisobga olgan holda to'rtli yuzaga ta'siri orasidagi ishqalanish ta'siri ham keltirilgan.

Paxta bo'lakchalarini qoziqchalar ta'sirida uzatishda paxta bo'lakchalarini qoziqchalar ta'sirida keyingi qoziqchali barabanga uzatishda massalari kichik paxta bo'lakchalaridan mayda iflosliklarni tozalash samaradorligi grafiklarda tahlil qilindi.

4-rasm. Yoysimon uchli qoziqcha bilan to'rtli yuza orasidagi paxta bo'lakchasing harakat sxemasi

(1-to'rtli yuza, 2-yoysimon uchli oziacha. 3-paxta bo'lakchasi)

Bundan tashqari paxta bo'lakchalariga ta'sir qiluvchi yoysimon qoziqchalar natijasidagi to'rtli yuza bo'ylab harakatini tahlil qilamiz.

4-rasmdagi sxemada paxta oqimiga ta'sir qiluvchi tashqi kuchlar keltirilgan:

F_{ish} -ishqalanish kuchi;

F_{el} -baraban bo'g'inidagi paxta oqimiga ta'sir qiluvchi elastiklik kuchi;

$m \cdot \omega^2 \cdot R$ -markazdan qochma kuch;

$m \cdot g$ - paxtaning og'irlik kuchi.

$\overset{\cup}{AB} = S_1$ bo'yicha deferensial tenglamasini ifodalaymiz. Yoysimon uchli qoziqchanning paxta oqimiga ta'sir qiluvchi tashqi kuchlar natijasidagi harakat tenglamasini aniqlaymiz.

$$\begin{cases} m\ddot{S} = mg \sin \varphi - F_{\text{mii}} \\ m\omega^2 R = N - F_{\text{el}} - mg \cos \varphi \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} m\ddot{S} = -mg \cos(\alpha + \gamma) - fN \\ m\omega^2 R = N - F_{\text{el}} - mg \sin(\alpha + \gamma) \end{cases} \quad (3)$$

(3) tenglamadan qoziqcha sirtiga ta'sir qiluvchi normal bosim kuchini aniqlaymiz

$$N = m\omega^2 R + mg \sin(\alpha + \gamma) + k \cdot \Delta x \quad (4)$$

(4) tenglamani (2.17) tenglamadagi N normal bosim kuchiga qo'yamiz

$$m\ddot{S} = -mg \cos(\alpha + \gamma) - f(m\omega^2 R + mg \sin(\alpha + \gamma) + k \cdot \Delta x) \quad (5)$$

(5) tenglamani sodda ko'rinishga keltiramiz

$$m \cdot \ddot{S} + \frac{f \cdot m}{R} \dot{S}^2 = -m \cdot g \cdot \cos(\alpha + \gamma) - f \cdot m \cdot g \cdot \sin(\alpha + \gamma) - f \cdot k \cdot \Delta x \quad (6)$$

(6) tenglama ikkinchi tartibli bir jinsli bo'lmagan defferensial tenglamani bir jinsli va hususiy ko'rinishda aniqlaymiz

$$\frac{d(\dot{S})^2}{2dS} + \frac{f}{R} \cdot \dot{S}^2 = -f \cdot g \cdot \sin(\alpha + \gamma) - g \cdot \cos(\alpha + \gamma) - f \cdot k \cdot \Delta x \quad (7)$$

(7) differensial tenglamasi umumiy yechimini aniqlash uchun dastlab bir jinsli qismini hisoblaymiz.

$$T = T_1 + T_2$$

bu yerda: T_1 – bir jinsli qismi;

T_2 – hususiy ishi hisoblanadi.

$$\frac{d(\dot{S})^2}{2dL_1} + \frac{f}{R} \dot{S}^2 = 0 \quad \dot{S}^2 = T_1 \text{ belgilash kiritamiz}$$

$$\ln T_1 = -\frac{2 \cdot f}{R} \cdot S \Rightarrow T_1 = e^{-\frac{2fS}{R}} \cdot c_1 \quad (8)$$

$T_1 = \dot{S}^2$ ni (8) tenglikga qo'yamiz

$$\dot{S}^2 = e^{-\frac{2fS}{R}} \cdot c_1 \Rightarrow \dot{S} = e^{-\frac{fS}{R}} \cdot c_1$$

boshlang‘ich sharoitdan foydalanib paxta bo‘lakchalarini dastlabki harakatini $t=0$ $\dot{S} = v_0$
 $S = 0 \Rightarrow c_1 = v_0$ tahlil qilamiz.

$$\dot{S} = e^{-\frac{f \cdot S}{R}} \cdot v_0$$

bu ifodani integrallab quyidagi ko‘rinishga keltiramiz.

$$\frac{dS}{dt} = e^{-\frac{f \cdot S}{R}} \cdot v_0 \Rightarrow e^{\frac{f \cdot S}{R}} \cdot dS = v_0 dt$$

$$\frac{R}{f} e^{\frac{fS}{R}} = v_0 \cdot t + c_2 \quad (9)$$

boshlang‘ich shartdan foydalanib s_2 o‘zgarmanini aniqlaymiz $t=0$ $\dot{S} = 0 \Rightarrow c_2 = \frac{R}{f}$ aniqlangan s_2
o‘zgarmanini qiymatini (2.18) tenglikka qo‘yamiz

$$\begin{aligned} \frac{R}{f} e^{-\frac{fS}{R}} &= v_0 \cdot t + \frac{R}{f} \\ \frac{f}{R} S &= \ln\left(\frac{f}{R} v_0 \cdot t + 1\right) \Rightarrow S = \frac{R}{f} \ln\left(\frac{f}{R} v_0 \cdot t + 1\right) \\ S &= \frac{R}{f} \ln\left(\frac{f}{R} v_0 \cdot t + 1\right) \end{aligned} \quad (10)$$

(7) differensial tenglamaning umumiy yechimini aniqlash uchun bir jinsli bo‘lmagan qismini hisoblaymiz. Quyidagicha belgilash kiritish orqali yechimini izlaymiz

$$T_2 = M \sin \alpha + N \cos \alpha \quad (11)$$

ko‘rinishida ifodalaymiz.

bu yerda: M va N o‘zgarman qiymatlar

$$\begin{aligned} \dot{T}_2 &= M \cos \alpha - N \sin \alpha \\ \ddot{T}_2 &= -M \sin \alpha - N \cos \alpha \end{aligned}$$

bu ifodani (6) tenglamaga qo‘yamiz

$$-\frac{M}{2} \sin \alpha - \frac{N}{2} \cos \alpha + \frac{f}{R} \cdot M \cos \alpha - \frac{f}{R} \cdot N \sin \alpha = -fg \sin \alpha - g \cos \alpha$$

bu ifodadan M va N o‘zgarman qiymatlarini aniqlaymiz.

$$\begin{aligned} M &= \frac{2Rfg(R-2)}{R^2 + 4f^2}, N = \frac{2Rg(2f^2 + R)}{R^2 + 4f^2} \\ T_2 &= \frac{2 \cdot R \cdot f \cdot g \cdot (R-2)}{R^2 + 4 \cdot f^2} \sin \alpha - \frac{2 \cdot R \cdot g \cdot (2 \cdot f^2 + R)}{R^2 + 4 \cdot f^2} \cos \alpha \end{aligned} \quad (12)$$

To‘rli yuzaning AB sirtidagi paxta oqimining harakatini ifodalovchi tenglamaning umumiy ko‘rinishini hosil qilamiz.

$$S = \frac{R}{f} \ln\left(\frac{f}{R} \cdot v_0 \cdot t + 1\right) + \frac{2 \cdot R \cdot f \cdot g \cdot (R-2)}{R^2 + 4 \cdot f^2} \sin \alpha - \frac{2 \cdot R \cdot g \cdot (2 \cdot f^2 + R)}{R^2 + 4 \cdot f^2} \cos \alpha - \frac{f \cdot k \cdot \Delta x}{m} \quad (13)$$

(13) tenglama paxta oqimining iflosliklarni ajratishda markazdan qochma kuchiga, qamrash burchagiga, ishqalanish koeffitsiyentiga va oraliq masofalariga bog‘liqlik tenglamasidir.

Bu tenglamani harakat trayektoriyasini aniqlashda Maple dasturidan foydalanib grafiklar qurildi (5 va 6-rasmlar), natijalar tahlil qilinib va ratsional qiymatlari aniqlandi.

5-rasm. Paxta oqimining harakatini 1-yoysimon qoziqcha ta'siridagi turli xil $\vartheta_1 = 7.5 \frac{m}{s}$, $\vartheta_2 = 7 \frac{m}{s}$, $\vartheta_3 = 6.5 m/s$, tezlikdagi iflosliklardan ajratishda yoy uzunlikdagi vaqtga bog'liqlik grafiklari

6-rasm. Paxta oqimi harakatini turli xil 1-yoysimon qoziqcha ta'siridagi turli xil $\vartheta_1 = 7.5 \frac{m}{s}$, $\vartheta_2 = 7 \frac{m}{s}$, $\vartheta_3 = 6.5 m/s$, tezlikdagi iflosliklardan ajratishda uzatishda markaziy burchakga bog'liqlik grafiklari.

5 va 6-rasmdagi grafiklarni tahlilidan ko'rinadiki barabanga o'rnatilgan yoysimon qoziqchalarni iflosliklarni ajratishda tezliklari va markaziy burchakka bog'liq holda o'rnatilish holatlari muhim rol o'ynaydi. Ularning ratsional qiymatlari aniqlanib, paxtani mayda iflosliklardan tozalash samaradorligini oshirish mumkin. Shuning uchun ishlab chiqarilgan takomillashtirilgan 1XK paxtani mayda iflosliklardan tozalash mashinasida ishlatiladigan 4 dona yoysimon uchli qoziqli barabanlar bilan to'rt yuz orasidagi masofalarini paxta xom ashyosining miqdorining o'zgarishiga asosan o'rnatilsa, tozalash tizimidagi paxta xomashyoning boshidan oxirigacha tozalash samaradorligi kamaytirmasdan ishlatish mumkin. Bu esa paxtani mayda iflosliklardan tozalash samaradorligini yuqori miqdorlariga erishish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.N.Sirojiddinov Paxta xom ashyosini tozalash texnologik jarayonlarini modellashtirish asosida takomillashtirish. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori disseptasiyasi. Toshkent 2020 yil.
2. Раджабов О.И. Совершенствование технологии очистки хлопка– сырца от мелкого сора. Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам.
3. Парпиев А.П. Основные комплексного решения проблем сохранения качество волокна и повышения производительности при предварительной переработке хлопка-сырца: Дис...док. техн. наук. -Кострома, 1988. - 438с.
4. Т.О.Туьчиев. Paxtani tozalash texnologik jarayoniga tayyoplash va ta'minlagichni takomillashtirgan holda tozalash mashinasi samapadopliligini oshirish. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktopi (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyoplangan disseptasiyasi. Toshkent. 2018 yil. 129 b.
5. O.Y.Xolmurotov. Paxtani tozalash mashinalari qoziqli barabanini takomillashtirish asosida mayda iflosliklardan tozalash samaradorligini oshirish Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. Jizzax-2024 йил. 60-70 б.